

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

Denominación del Programa de Formación: Técnico en Integración de Operaciones Logísticas.

Código del Programa de Formación: 137136 V 1.

Nombre del Proyecto: Aplicación de procesos logísticos en ambientes reales o simulados, mediante la creación de empresas didácticas, en las instituciones educativas articuladas con el Sena Clem.

Fase del Proyecto: Análisis.

Actividad de Proyecto: Analizar los procesos logísticos actuales establecidos en ambientes reales que permitan la simulación en las empresas didácticas.

COMPETENCIAS:

1. Competencia: 260102011: Atender requerimientos de los clientes de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de procesos de negocios.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514315 - Caracterizar la formalidad de servicio al cliente según políticas de la organización.

2. Competencia: 210101056 - Maniobrar equipos de manipulación de la mercancía según manual del fabricante y normativa de seguridad.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514300 - Determinar los equipos de manipulación de acuerdo a las Necesidades de la operación y las especificaciones del fabricante.

3. Competencia: 210101042 - Controlar los productos en la cadena en frío de acuerdo con los criterios y normatividad.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Inspeccionar recursos de la actividad de acuerdo con el manual del fabricante.

4. Competencia: 210101059: - Almacenar los productos según técnicas de almacenamiento y normativa.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Inspeccionar la carga de acuerdo con la normativa de calidad y política de la organización.

5. Competencia: 210101060 - Preparar la carga de acuerdo con su naturaleza y métodos.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Identificar la carga según normativa.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Conformar unidad de carga según políticas de la organización.

6. Competencia: 210101057 - Recibir la mercancía según procedimientos técnicos.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Determinar los recursos requeridos en la recepción de la mercancía según las políticas de la organización y normatividad.

7. Competencia: 210101058 - Despachar la mercancía según normativa de cargue y solicitud de pedido.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Determinar recursos, para el despacho de la carga, de acuerdo con lineamientos de la organización.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Consolidar la carga de acuerdo con la solicitud del pedido, procedimiento de la organización, norma de seguridad y salud en el trabajo.

8. Competencia: 240201524 - Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Decodificar mensajes comunicativos en situaciones de la vida social y laboral, teniendo en cuenta el contexto de la comunicación.

9. Competencia: 240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Identificar situaciones problemáticas asociadas a sus necesidades de contexto aplicando procedimientos matemáticos.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Plantear problemas aritméticos, geométricos y métricos de acuerdo con los contextos productivo y social.

10. Competencia: 220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con necesidades de manejo de información.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Seleccionar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades identificadas.

11. Competencia: 240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo social

12. Competencia: 240201526 - Enrique low murtra-interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos.

13. Competencia: 220601501 - Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Interpretar los problemas ambientales y de SST teniendo en cuenta los planes y programas establecidos por la organización y el entorno social.

14. Competencia: 210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo.

15. Competencia: 240202501 - Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Describir a nivel básico, de forma oral y escrita en inglés personas, situaciones y lugares de acuerdo con sus costumbres y experiencias de vida

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Comprender información básica oral y escrita en inglés acerca de sí mismo, de las personas y de su contexto inmediato en realidades presentes e historias de vida.

16. Competencia: 230101507 - Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: practicar hábitos saludables mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene.

DURACIÓN DE LA GUÍA: 5 meses.

2. PRESENTACIÓN

*stimad@ estudiante-Aprendiz: Bienvenid@ al programa “Técnico en Integración de Operaciones Logísticas”, en donde es de vital importancia que esta guía de aprendizaje que corresponde a la fase de **Análisis**, sea leída y desarrollada en su totalidad. Este es el momento de emprender el camino hacia la integración de las operaciones logísticas, la iniciativa y el interés será determinante durante el proceso.*

Se hace indispensable para los aprendices conocer la nueva metodología de aprendizaje centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de del aprendizaje en el marco de la formación por competencias, por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas, contando con la Institución Educativa, el Sena con sus instructores, las Tic y el entorno colaborativo.

Durante el desarrollo de la guía asociada a la contextualización de las actividades logísticas nos concentraremos en especificar condiciones de servicio al cliente y para ello se hace imperativo el compromiso permanente con el proceso de formación atendiendo de manera responsable el trabajo en las sesiones de formación y el trabajo independiente. Tenga en cuenta que la interacción con los compañeros del grupo y el trabajo colaborativo aseguran el desarrollo de las habilidades de cada uno de nosotros. ***Bienvenido a este reto educativo.***

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1. Actividades de reflexión inicial

¡Estimado Aprendiz!, son muy pocas las profesiones que le garantizan un puesto de trabajo inmediatamente después de egresar de una Institución Educativa. Sin embargo, uno de los beneficios de formarse como ***“Técnico en Integración de Operaciones Logísticas”***, ***“en el Sena*** es de alta y constante demanda. Esta disciplina implica estar alineado con la globalización es una realidad que llegó para quedarse. Como consecuencia de ella las organizaciones están hoy más

que nunca abocadas a implementar nuevas tácticas y estrategias que mejoren su competitividad y que garanticen no sólo su supervivencia sino su desarrollo.

Bajo este contexto de mercados altamente competidos, contar con la formación profesional integral que desarrolla el talento humano, los conocimientos, las habilidades técnicas y la apropiación de valores, libre pensamiento y actitud crítica, liderazgo, creatividad, innovación, solidaridad y emprendimiento, comprometidos consigo mismo, con su entorno laboral y social son garantía del éxito laboral.

Te invitamos a participar de la siguiente actividad. Visualiza los siguientes videos cortos:

<https://youtu.be/PtwwRpbGwS8?t=30>

<https://youtu.be/hYXZuOdGPow?t=12>

<https://youtu.be/4RZYrJsuHeo?t=4>

Ahora individualmente desarrolla el siguiente cuestionario, realice entrega al docente o instructor de forma digital o manual las respuestas.

Tabla 1. Cuestionario actividad de reflexión.

PREGUNTAS	DESARROLLO
1. ¿Por qué crees que es importante para el sector productivo, contar con técnicos en Integración de Operaciones Logísticas?	1. R:
2. ¿Cuáles son los procesos que puede desarrollar el Técnico en Integración de Operaciones Logísticas.	2. R:
3. ¿Menciona tres competencias laborales que desarrollara el Técnico en Integración de Operaciones Logísticas.	3. R:
4. Describe tu perfil como egresado del Programa Técnico en Integración de Operaciones Logísticas.	4. R:
5. ¿Qué entendiste del proceso de recibir, almacenar y despachar mercancía?	5. R:
6. En cuál de las siguientes te gustaría desempeñarte: Auxiliar de almacén, Auxiliar de inventarios, Auxiliar de transporte, Auxiliar de servicio al cliente	6. R:

Fuente: Instructor Sena. <https://youtu.be/FD2pxHBaRck>

3.2. Actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

En este momento de aprendizaje, se le invita a participar de la presente actividad que nos permitirá identificar conocimientos sobre la temática tratada. Se le invita a visualizar el video en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iJ_wvJoXsul contestar las preguntas relacionadas con el tema. En

documento en Word presente el resultado de los cuestionamientos y no olvide conservar las evidencias desarrolladas dentro de su portafolio individual.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=jJ_wvJoXsul

0. ¿Qué entiende por empresa?
1. ¿Qué entiende por administración?
2. ¿Qué impacto tiene la administración en los demás procesos de la empresa?
3. ¿Por qué es importante cómo Técnico en Asistente Administrativo contribuir en la organización de la empresa?
4. ¿Para usted como las herramientas ofimáticas ayudan a mejorar los procesos?
5. ¿Qué tipo de recursos se deben tener en cuenta en una empresa para su administración?
6. ¿Por qué es importante conocer los aspectos legales para el correcto manejo de los procesos de la empresa?
7. ¿Qué entiende pro bienestar del empleado?
8. ¿Para ti que es un roll?

3.3. Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y teorización).

3.3.1 Identificar la normatividad legal para la creación de empresa de acuerdo a su constitución legal (persona natural - jurídica) y sus características (tipo y número de socios, responsabilidades y forma de constitución), describiendo así mismo su misión, visión, objetivos, estructura, organigrama detallando los atributos del servicio, de acuerdo con políticas de la organización.

1. Competencia: 260102011: Atender requerimientos de los clientes de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de procesos de negocios.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: Caracterizar la formalidad de servicio al cliente según políticas de la organización.

3.3.1.1 Identificar los tipos de empresa de acuerdo a su constitución legal (persona natural - jurídica) y sus características (tipo y número de socios, responsabilidades y forma de constitución) teniendo en cuenta el Código de Comercio Decreto 410 de 1971 el Código de Comercio decreto 410 de 1971 títulos III, IV, V, VI, ley 1258 del 5 de diciembre de 2008; en equipos de trabajo diligencie cuadro comparativo de acuerdo a material entregado por el docente o instructor. Presente de manera física o digital.

3.3.1.2 Identificar las entidades encargadas para la formalización de la empresa didáctica teniendo en cuenta las orientaciones del docente o instructor. En equipos de trabajo realice visita virtual desde las páginas web, de las entidades relacionadas. (Cámara de Comercio, DIAN, Industria y Comercio, Planeación Municipal, Bomberos, Secretaría de

Salud Municipal, CVC, OSA anteriormente Sayco y Acinpro). Realice exposición en grupo y presente diapositivas.

3.3.1.3 Apropiar los conceptos relacionados con direccionamiento estratégico (Misión, visión, objetivos, valores y políticas organizacionales, logotipo y eslogan). En equipos de trabajo consulte los conceptos y presente en documento en Word ejemplos de empresas reales de diferentes sectores y actividades económicas. Socialice mediante conversatorio.

3.3.1.4 Diseñar el direccionamiento estratégico (Misión, visión, objetivos, valores y políticas organizacionales, logotipo y eslogan) de la empresa simulada, teniendo en cuenta el tipo de empresas y las orientaciones dadas por el instructor. Socialice mediante exposición y realice las correcciones sugeridas por el grupo. Presente informe de direccionamiento estratégico.

3.3.1.5 Identificar el manual de procedimiento de servicio y los elementos que lo componen de acuerdo a las normas técnicas y calidad para la prestación del servicio al cliente, estructure el manual de procedimiento aplicado a la empresa simulada.

3.3.1.6 Definir los conceptos de personalidad y temperamento, estableciendo los tipos de temperamentos y los rangos de personalidad de acuerdo con los modelos psicológicos existentes, realizando en parejas mapa de nubes, utilizando el material de apoyo entregado por el docente o instructor Word.

3.3.1.7 Relacionar la imagen personal en las relaciones interpersonales, de acuerdo al protocolo para la atención al cliente, realice simulacro en equipos de trabajo teniendo en cuenta vestuario, accesorios, maquillaje y peinado. Evidenciar mediante video.

3.3.1.8 Reconocer qué son los estándares de servicio, el triángulo de servicio interno y externo, momentos de verdad, ciclo de servicio, estrategias de atención personalizada (cara a cara) y valor agregado en el servicio, teniendo en cuenta la prestación del servicio en la organización y el material suministrado por el docente. Realice mapa mental por equipos de trabajo.

3.3.1.9 Identificar los tipos de clientes y usuarios, su clasificación teniendo en cuenta el material suministrado por el docente o instructor, realice mapa mental, entregar en forma manual.

3.3.1.10 Reconocer el concepto de estructura organizacional, organigrama según su finalidad, funciones y clases, el manual funciones y procedimientos de cada dependencia, teniendo en cuenta la clasificación de las empresas ya que toda empresa necesariamente exige una forma de organización de acuerdo a sus necesidades.

De acuerdo a las orientaciones del docente o instructor, en equipos de trabajo realice exposición de acuerdo al tema asignado Ver Tabla 2 y material suministrado para el desarrollo de esta actividad, elabore el organigrama de la empresa simulada y su respectivo manual de funciones y procesos. Entregue presentación en cualquier medio digital (Power Point, Prezzi, Genially etc.) y folleto en físico con el resumen de la temática expuesta para ser repartido a sus compañeros.

Los temas a desarrollar en esta actividad son:

Tabla 2. Temas para la exposición. Tipos de estructura organizacional y clase de organigramas y su funcionalidad.

Estructura Lineal.
Estructura Matricial.
Estructura Circular.
Estructura por departamentalización.
Estructura Híbrida.
Estructuras Mono funcionales.
Estructura Jerárquica.
Estructura Descentralizada.
Estructura No Piramidales.

Clases de organigramas.
Manual de funciones y procedimientos.

3.3.2 Identificar los equipos para la manipulación de la mercancía de acuerdo con las necesidades de la operación y especificaciones del fabricante, teniendo en cuenta todas las operaciones básicas relacionadas con el movimiento de los productos a granel, empacados y unitarios, en estado semisólido o sólido por medio de maquinaria y dentro de los límites de un lugar de comercio.

2. Competencia: 210101056 - Maniobrar equipos de manipulación de la mercancía según manual del fabricante y normativa de seguridad.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: Determinar los equipos de manipulación de acuerdo a las Necesidades de la operación y las especificaciones del fabricante.

3.3.2.1 Reconocer los equipos para la manipulación de la carga de acuerdo a su clasificación en estáticos, dinámicos con movimiento sin traslado, dinámicos con movimiento y traslado de acuerdo al manual del fabricante, lineamientos de la organización y tipo de carga.

En equipos de trabajo realizar exposición de acuerdo a material entregado por el docente o instructor en la Tabla 3 se indican los temas a exponer, presentar en forma física o digital.

Tabla 3. Temas a exponer.

<p>EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO ESTÁTICOS</p> <p>SILOS</p> <p>SIMPLE MÚLTIPLE POLIGONAL</p>	<p>Dinámicos con movimiento sin traslado</p> <p>Son aquellos que se fijan al suelo. El inconveniente es que quitan espacio en el almacén.</p> <p>BANDA RODILLO</p> <p>Cintas transportadoras</p> <p>Está constituido por una plataforma delimitada de goma u otro material. Su utilización es frecuente en los casos de transporte de productos a granel y largas distancias.</p> <p>CADENA</p> <p>Está formada por una serie de rodillos, los cuales se desplazan mediante el efecto de la fuerza de la gravedad. Por eso, deben ser montados con cierta inclinación. Entre montados, un motor mueve una cinta situada debajo de los rodillos. Para largas distancias es apto para cargas pesadas.</p> <p>Funcionan mediante cadenas que van desplazando las cajas, pallets u otros elementos de forma continua por un recorrido dentro del almacén. Para distancias cortas y transporte rápido.</p>	<p>Dinámicos con movimiento sin traslado</p> <p>Transportadores Aéreos</p> <p>Son equipos de transporte que están fijados al techo y permiten el transporte de la mercancía desde una planta a otra.</p>
--	---	--

3.3.2.2 Conocer los requerimientos y las técnicas de uso de los equipos, para la movilidad de la carga. En equipos de trabajo investigue cuales son las técnicas y métodos de uso, de acuerdo con el manual del fabricante, del equipo que selecciono para utilizar en su empresa simulada.

TIPOS	CAPACIDAD DE CARGA	AMPLITUD DE PASILLO	ALTURA
TRANSPALETAS	2000Kg	2m	
APILADORES	1500Kg	2m	7m
CARRETIILLAS CONTRABALANCEADAS	1000Kg	3m	7m
CARRETIILLAS RETRACTILES	2000Kg	2,5m	11m
CARRETIILLAS TRILATERALES	1500Kg	1,5m	12m
TRANSELEVADORES	HASTA 1500Kg	1,5m	40m

3.3.2.3 Identificar la capacidad de carga y área (base x altura) de los equipos de manipulación, de acuerdo a necesidades de la empresa. En equipos de trabajo realizar investigación de los equipos de manipulación de la carga de la actividad 3.3.2.1 y determine cual equipo se ajusta en la utilización de su empresa simulada, haga entrega de forma digital o manual.

3.3.3 Reconocer los tipos de vehículos, contenedores y/o elementos para el correcto traslado de los productos en la cadena de frío, sus características y condiciones de acuerdo al tipo de carga, teniendo en cuenta la normatividad y criterios técnicos.

3. Competencia: 210101042 - Controlar los productos en la cadena en frío de acuerdo con los criterios y normatividad.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Inspeccionar recursos de la actividad de acuerdo con el manual del fabricante.

3.3.3.1 Reconocer los tipos de equipo que se utilizan para almacenar y conservar la carga en cadena de frío, leyendo el material entregado por el docente o instructor, realice de forma grupal presentación en medio digital (Power Point, Prezzi, Genially etc.), donde se muestre los instrumentos y equipos que se utilizan para almacenar, controlar y transportar en la cadena de frío, sus características y ventajas.

3.3.3.2 Identificar el uso y la importancia de las técnicas de conservación de productos perecederos o aquellos que lo requieran de acuerdo a su naturaleza. Revisar material entregado por el docente o instructor y en forma grupal escoja un producto perecedero que requiera control en la cadena de frío y presente un análisis respondiendo las siguientes preguntas :

- ¿ Definir el producto según su naturaleza?
- ¿ Como influye la aplicación de la cadena de frío en la conservación del producto escogido?
- ¿Qué son factores de deterioro?
- ¿ Que tipos de factores de deterioro se pueden presentar en el producto escogido?
- ¿ Por qué es importante controlar los factores de deterioro?
- ¿ Cuáles son las técnicas de refrigeración más utilizadas?
- ¿Cuál es la diferencia entre la conservación por refrigeración y congelación?

3.3.4 Reconocer la carga, métodos, procedimientos de almacenamiento de las existencias de acuerdo con las políticas y objetivos operativos de la organización.

4. Competencia: 210101059: - Almacenar los productos según técnicas de almacenamiento y normativa.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Inspeccionar la carga de acuerdo con la normativa de calidad y política de la organización.

3.3.4.1 Identificar las funciones y operaciones del almacén, en forma individual lea el material entregado por docente e instructor y responda las siguientes preguntas en forma manual:

¿Qué es un almacén industrial y/o comercial?

¿Cómo se realiza la recepción y despacho de mercancías en un almacén?

¿ Como se realiza el almacenamiento de materiales o mercancías en un almacén?

¿Reconoce usted los recursos necesarios para el funcionamiento de un almacén?

3.3.4.2 Conocer los conceptos, tipos, clases y características de la carga, investigue en equipos de trabajo y realice una cartelera donde se represente de manera gráfica los tipos y naturaleza de la carga.

3.3.4.3 Identifique el listado de productos entregado por su docente o instructor y en equipos de trabajo defina la naturaleza del producto, el tipo de carga y algunas condiciones de almacenamiento según la lectura.

PRODUCTO	NATURALEZA DE LA CARGA	TIPOS DE CARGA		CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
		GENERAL	GRANEL	
Arroz				
Frijol				
Licor				
Sal				
Vinagre				
Azúcar				
Miel				
Salsa de soja				

NOTA: En el tipo de carga especifique la forma en que puede venir ese producto

3.3.5. Identificar la unidad de carga de acuerdo a su naturaleza y normatividad, utilizando los recursos y herramientas necesarias para la captura de datos y así llevar a cabo el reconocimiento de los empaques y embalajes de acuerdo con la naturaleza de la carga.

5. Competencia: 210101060 - Preparar la carga de acuerdo con su naturaleza y métodos.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Identificar la carga según normativa.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Conformar unidad de carga según políticas de la organización.

3.3.5.1 Definir el peso, volumen y factor estiba la carga, en forma grupal determine con la ayuda del docente o instructor y el material entregado, la caracterización de la carga que maneja en su empresa simulada y presente en informe físico.

3.3.5.2 Identificar de acuerdo al tipo de carga a movilizar la unidad para su agrupación. En equipos de trabajo realice una infografía donde se visualice la carga que se puede agrupar en Contenedores, Pallets, Cajas, Bidones, sus características, ventajas y desventajas, de acuerdo a material entregado por el docente o instructor.

3.3.5.3 Conformar la unidad de carga de acuerdo al destino y su naturaleza, teniendo en cuenta la técnica para empacar y embalar, los empaques, normas de seguridad e higiene, control fitosanitario y políticas de la organización en origen y destino. En equipos de trabajo lea el material entregado por docente o instructor y argumente la unidad de carga tomada para su empresa simulada a partir de normatividad, criterios técnicos, volumen, peso, dimensión y tipo de carga.

3.3.5.4 Identificar los documentos y requerimientos según políticas organizacionales utilizados para el despacho de la carga. Realizar en grupo investigación y muestre ejemplos de algunos documentos que se deben utilizar y preparar para la entrega de la carga, presente imagen de forma física o manual.

3.3.5.5 Conocer las características, tipología, función de los empaques y embalajes e insumos para alistar la carga, de acuerdo con el material entregado por el docente o instructor e investigación, de forma grupal presente de forma física la respuesta de las siguientes preguntas:

¿Cuál es la diferencia de empaque y embalaje?

¿Cuáles son los tipos de empaques y embalaje, sus ventajas y desventajas en cuanto a normas de seguridad e higiene y control fitosanitario?

¿Cuáles son los insumos para empacar y embalar?

¿Cuál es la importancia de las 4 Es envase, empaque, embalaje y etiqueta?

¿Que requisitos tiene la norma ISO 3394?

¿Cuál es la reglamentación de la NTC 4702?

3.3.5.6 Apropiar los conocimientos y requerimientos para agrupar las cargas, con su equipo de trabajo realice la lectura de del capítulo 6 “La consolidación de cargas y el grupaje” del libro “Unidades de carga en el transporte” y considere la siguiente situación y presente informe físico con la respuesta a los puntos analizar:

“Se requiere cargar un contenedor dry de 20 pies con ruta “Bogotá-Miami”. El producto se describe como “Azucareros en porcelana” y se presenta en cajas de cartón corrugado con dimensiones de 30 cm X 40 cm y cada una de ellas pesa 15 Kg, adicionalmente se sabe que el límite de apilamiento son 4 niveles y la compañía exige la paletización en estibas de 100 cm X 120 cm”.

- ✓ Identifique riesgos a los que se expone la mercancía durante la operación analizada.
- ✓ Descripción del proceso de preparación de pedidos.
- ✓ Establezca materiales y realice un modelo que simule el empaque y acondicionamiento del producto para el transporte propuesto.
- ✓ Elabore un plano de la unidad de carga que permita ver su estructura y la disposición de las cargas en la unidad de transporte de acuerdo con el caso.

3.3.6 Describir los recursos tecnológicos para captura de información, escogiendo los equipos de manipulación según especificaciones de la carga, verificando la disponibilidad de espacio según áreas y zonas de almacén, definiendo el área de trabajo según lineamientos de la empresa.

6. Competencia: 210101057- Recibir la mercancía según procedimientos técnicos.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Determinar los recursos requeridos en la recepción de la mercancía según las políticas de la organización y normatividad.

3.3.6.1 Reconocer los procedimientos, técnicas y recursos requeridos en la recepción de la mercancía, teniendo en cuenta normatividad, criterios técnicos e información dada por el docente o instructor. En equipos de trabajo consulten los libros y los videos sugeridos por tema en el recuadro material de consulta y con el apoyo de su instructor técnico realicen una presentación con el tema asignado por el instructor técnico:

TEMA	SUBTEMAS PARA EXPONER
Conocimiento de la carga a recibir	Tipología y naturaleza de la carga
Infraestructura para el recibo de mercancías	Aspectos fundamentales para preparar la zona de recibo en una plataforma logística
Instrumentos de medición y pesaje para el recibo de la carga	Embalajes y unidades de medida Otros instrumentos de medida, termómetros, calibradores, pH-metros.

Recursos y materiales de apoyo para el recibo de la carga	Estibas, canastillas, cajas lona, Rotuladores, Cúter y marcadores.
Técnicas de descargue de acuerdo con la tipología y naturaleza de la carga	Medidas de seguridad para cuadrillas de descargue, Riesgos profesionales normatividad y políticas de seguridad industrial

3.3.6.2 Identificar los requisitos y recursos para recibir una carga, de acuerdo al material entregado por docente o instructor, en equipos de trabajo realice una presentación digital o manual con los siguientes ítems:

Cuáles son los requisitos para recibir una carga
Cuáles son los equipos de manipulación de la carga
Que recursos se necesita para el recibo de la carga
Que documentación necesito para verificar la carga al recibirla

3.3.6.3 Realizar en equipos de trabajo socialización y plasmar como se realiza el descargue de mercancías en algún lugar que conozcan como supermercado del barrio, mercado o algún espacio que puedan compartir en clase, Luego el docente o instructor determina la forma de la consecución de los significados de los siguientes conceptos, estos deben ser plasmados en cartulina en letra legible para aplicar la actividad en clase.

- ✓ Contenedorización.
- ✓ Paletización.
- ✓ Unitarización de carga.
- ✓ Cubicaje.
- ✓ Estándares de paletización.
- ✓ Consolidación de carga.

El siguiente paso es que el estudiante pueda identificar cual concepto corresponde al proceso de descargue de mercancías que utiliza el mercado o supermercado de barrio que escogieron.

3.3.6.4 Adquirir los conocimientos básicos sobre el método de las 5S para implementar su aplicación en la organización a la hora de recibir y despachar la mercancía. En parejas realice el siguiente ejercicio de acuerdo con la información y material entregado por el docente o instructor:

Una empresa se dedica a la fabricación de números del 1 hasta el 49, localiza en orden secuencial los números, rodeándolos con un círculo y escribiendo dicho número en el margen de la hoja, desde el 1 al 49, sin saltarse ningún número, anota el resultado en la parte inferior de la hoja. Tiempo máximo de la prueba 1 minuto.

Aplicar la primera de las 5S: 1ª S = “SEIRI” (clasificación). Separar elementos innecesarios, eliminar lo que no es útil para nuestro puesto de trabajo, y añadir lo que nos falte.

Aplica la segunda 2ª S = “SEITON” (ordenar). Situar elementos necesarios, organizar el espacio de trabajo eficazmente, utilizar métodos preferentemente visuales.

Aplicar la tercera 3ª S = “SEISO” (limpieza). Eliminar la suciedad, mejorando la limpieza. Incluye relaciones personales.

Aplicar la cuarta 4ª S = “SEIKETSU” (Estandarización o normalización). Señalizar anomalías, prevenir que aparezca desorden y suciedad.

Aplicar la quinta 5ª S = “SHITSUKE” (mejorar, mantener la disciplina, conseguir hábito). Mantener lo conseguido y Fomentar esfuerzos para mejorar.

Aplicar las técnicas y actividades en el juego que se presentara en el material entregado.

3.3.7 Conocer las operaciones logísticas de despacho de mercancías la gran importancia debido a que son el último eslabón dentro de las instalaciones de la organización y de su exactitud depende la satisfacción del cliente.

7. Competencia: 210101058 - Despachar la mercancía según normativa de cargue y solicitud de pedido.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Determinar recursos, para el despacho de la carga, de acuerdo con lineamientos de la organización.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Consolidar la carga de acuerdo con la solicitud del pedido, procedimiento de la organización, norma de seguridad y salud en el trabajo.

3.3.7.1 Identificar los recursos la organización del almacén, la capacitación del personal y los recursos tecnológicos con que cuenta el almacén para tener una productiva operación de despacho. Para el desarrollo de la actividad es importante que considere el material entregado por el docente o instructor <https://meetlogistics.com/inventarioalmacen/operaciones-del-almacen-preparacion/>.

<https://www.mecalux.com.co/blog/expedicion-mercancias>. A partir del material abordado, de manera individual de respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tecnología en el almacén sugiere la mejor solución al proceso de preparar pedidos?
- ¿Qué habilidades y/o competencias debe tener el operador que se encarga de la preparación de pedidos?
- ¿Como se define el recorrido en el proceso de picking? de que depende?

3.3.7.2 Conocer las actividades involucradas para el acondicionamiento y despacho de la mercancía, en grupos de trabajo realice un diagrama de flujo donde se visualice desde la recepción del pedido (con todas sus variantes) y finalice en el proceso de carga y despacho, entregar de forma manual.

3.3.7.3 Reconocer las actividades involucradas en el despacho de la carga, de acuerdo a material entregado por el docente o instructor y la investigación realizada, aplique en el grupo seleccionado para la empresa simulada desarrolle las actividades relacionadas con el despacho de la carga, para ello se sugiere tener en cuenta los siguientes ítems:-Proceso de definición de la ruta de reparto, teniendo en cuenta todos los factores que emplea la empresa para ello (distancia, recorridos, localización de sitios de entrega, requisitos del cliente entre otros).-Presentación de los formatos de

remisión de carga, de acuerdo con procedimiento de la organización.-Precise los recursos (físicos, tecnológicos, etc.) empleados por la empresa para el seguimiento de pedidos hasta entrega en destino y en dispositivos socialice con el instructor, docente y sus compañeros.

3.3.8 Identifica los diferentes tipos de textos teniendo en cuenta su intencionalidad, redacción y cohesión según pautas de progresión temática de acuerdo a la normatividad vigente.

8. Competencia: 240201524 - Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Decodificar mensajes comunicativos en situaciones de la vida social y laboral, teniendo en cuenta el contexto de la comunicación.

3.3.8.1 Individualmente, redacta un texto descriptivo breve para dos ejemplos de comunicación entre entidades no humanas (físicas, biológicas, químicas o animales) y un ejemplo de comunicación humana. Un caso de error o falla de la comunicación biológica es cuando los genes no transmiten la información completa en el proceso de formación de un nuevo organismo, con la consecuencia de que provoca malformaciones.

Situación 1:	
Tipo de relación	
Situación 2:	
Tipo de relación	
Situación 3:	
Tipo de relación	

En equipo, comentarán sus respuestas, elegirán un ejemplo de comunicación humana y uno de comunicación no-humana, identificarán las consecuencias de la relación descrita y anotarán sus observaciones en el siguiente cuadro:

Ejemplo	Consecuencias
1	
2.	

Presenten el cuadro y su interpretación a los compañeros del grupo.

- ✓ Explica por qué la comunicación es un factor de relación.
- ✓ Señala cómo entiendes el papel activo de las entidades que entran en relación en la comunicación. Anota algunos ejemplos de representaciones simbólicas (símbolos o signos) y la información que proporcionan.
- ✓ Señala qué importancia puede tener para el estudio de la comunicación el conocimiento de sus consecuencias en alguna situación concreta.
- ✓ Compara tus respuestas con tus compañeros de equipo y discútelos en plenaria.

3.3.9 Identificar situaciones problemáticas asociadas a las necesidades u oportunidades del entorno, reconociendo herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la cultura emprendedora según habilidades y competencias personales.

9. Competencia: 240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Identificar situaciones problemáticas asociadas a sus necesidades de contexto aplicando procedimientos matemáticos.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Plantear problemas aritméticos, geométricos y métricos de acuerdo con los contextos productivo y social.

3.3.9.1 Reconocer la importancia de las ciencias matemáticas y las características de las operaciones aritméticas: concepto, procesos, orden de las operaciones y propiedades, ecuaciones de primer grado: conceptos y métodos de solución; unidades de medida: concepto, equivalencias y sistema de medidas, teniendo en cuenta los diferentes ámbitos de aplicación en las ciencias administrativas, económicas y de negocios. Presentando las

siguientes evidencias según orientación del docente donde demuestre la solución de problemas empresariales utilizando operaciones matemáticas.

- ✓ Mapa conceptual sobre los números racionales.
- ✓ Resuelve taller en parejas con operaciones básicas de los números racionales y sustenta el mismo.
- ✓ Plantea 5 problemas en contextos diferentes que se puedan resolver con números racionales.

10. Competencia: 220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Seleccionar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (tic), de acuerdo con las necesidades identificadas.

3.3.9.2 Reconocer las características de los equipos TIC, teniendo en cuenta la tecnología a utilizar de acuerdo con las necesidades de información y comunicación. En equipos de trabajo elabore una presentación en herramienta de presentación web (emaze, Prezzi, flipsnack, Google Presentations, Slides, Zoho docs, etc.), entregue el link o URL al docente según indicaciones dadas.

3.3.9.3 Identificar los diferentes tipos de software y servicios de internet que existen para las plataformas móvil, escritorio y servicios en la nube empleado para la comunicación de la información de las organizaciones. En equipos de trabajo participe en mesa redonda y entrega informe digital de los temas tratados según indicaciones del docente.

11. Competencia: 240201533 - Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo social.

3.3.9.4 Reconocer el concepto de emprendimiento, teniendo en cuenta el término Entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera vez en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillón. Su aporte ha sido notable para empezar a entender el concepto de emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999). Realice análisis de la información que se entrega en la siguiente Tabla y realice un mentefacto conceptual. Entregar en forma digital o manual.

Tabla 4. Otras concepciones sobre el emprendedor

Año	Autor	Objetivo
1755	Richard Cantillón	Establece las diferencias entre capitalista (inversionista) y empresario, al definirlo como alguien que realiza actividades de empresas, con un nivel de incertidumbre y que espera lograr utilidades de ello.
1803	Jean Baptiste Say	Formaliza la diferenciación de Cantillón entre el empresario y el capitalista al afirmar que el empresario es el agente que reúne y combina medios de producción (recursos naturales, recursos humanos y recursos financieros para constituir un ente productivo, y encuentra en el valor recibido de los productos, la recuperación del capital que él emplea, de los gastos en que se incurren y de la utilidad que busca. Es el punto de apoyo (pivot) sobre el cual gira toda la empresa, para ser exitoso se debe tener juicio, perseverancia y un conocimiento tan bueno del mundo como de la empresa. De poseer el arte de la supervivencia y de la administración.
1893	Richard T Eleis y Ralph H. Hess	Consideran que existen cuatro factores básicos de producción: mano de obra, tierra, capital, y empresarios; y que estos cuatro factores les corresponde las cuatro partes de distribución de lo producido: “salario, arrendamiento, intereses y utilidades”. Esta concepción de Eleis y Hess es básica, pues coloca al empresario en el sitio correcto y plantea que los recursos (humanos, físicos y financieros) sólo son funcionarios en la medida que exista el empresario que los reúna, los asigne y los opere con conciencia empresarial y lo definen: “como la persona o conjunto de personas que toman para sí la tarea y la responsabilidad de combinar los factores de producción en una organización de empresas y de mantener la organización de empresas y de mantener la organización en operación.
1934	Joseph Schumpeter	Redescubre para la economía al empresario y afirma: “la función del empresario es reformar o revolucionar el esquema de producción, bien sea explotando una invención, o usando una tecnología no tratada para elaborar un nuevo bien, o produciendo un producto viejo en una nueva forma o abriendo una nueva fuente de oferta materiales, o un nuevo punto de venta o reorganizando una industria”.
1974	Peter Drucker	Retoma el tema y afirma, la función del empresario es lograr que la empresa de hoy, especialmente la exitosa, permanezca exitosa

		hoy en el futuro, transformándola en una empresa diferente, el empresario tiene que reorientar recursos, de áreas de resultados bajos o decrecientes, a áreas con potencialidad de resultados altos o crecientes. Tiene que abandonar el pasado y declara obsoleto lo que ya existe y se conoce. Tiene que crear el mañana.
1986	Peter Drucker	Asocia el concepto de empresario al de innovador, y define a las empresas innovadoras, “como aquellas que crean algo nuevo, diferente, que cambian o traspasan los valores”. Describe a la acción empresarial como una conducta más que un rasgo del carácter y dice que su base es conceptual y teórica, no meramente intuitiva.
1990	Baty	Plantea que “el éxito empresarial requiere un catalizador que él llama mente empresarial y caracteriza a este último como “actitud poco compasiva pero no feroz, confianza en la intuición pero también en la racionalidad, capacidad de pensar, táctica y estratégicamente, actitud que promueve la acción en el momento oportuno usualmente basado en información incompleta, conjunto mental que integra un plan de acción, actitud que en definitiva indica, no vine solo a jugar, vine a ganar”.
1999	Global Entrepreneurship Monitor	Define al emprendedor como persona o grupo de personas capaces de percibir la oportunidad y de tomar los riesgos existentes para abrir nuevo mercados, diseñar nuevos productos y desarrollar procesos innovadores.
2006	Barringer e Ireland	Indican que “empresario es la persona que reconoce una oportunidad y con pasión, trabajo intenso y deseo de competir con otros, crea un organización exitosa. Para hacer esto, el empresario debe tener pasión por su empresa, mantener un foco en el binomio producto/cliente, se tenaz en el caso de fallas y tener inteligencia para llevar a cabo su idea.

Fuente: Estado del Arte, realizado por la Instructora Maria Claudia Ortiz J.

3.3.9.5 Identificar las características personales acorde con herramienta de diagnóstico personal y asociarlas a las competencias y habilidades emprendedoras para el logro de los objetivos personales a través las competencias emprendedoras como la visualización el análisis, la identificación, la toma de decisiones, el diseño, el actuar y la responsabilidad. De manera individual y con la orientación del docente o instructor desarrollar la siguiente actividad. Socializa mediante mesa redonda con los Aprendices que hacen parte de tu ficha.

Actividad.

La motivación para el logro de los objetivos personales, es el impulso que mueve a las personas a desarrollar diferentes tareas o actividades. La motivación intrínseca y la extrínseca son dos tipos de motivación complementarias y diferentes entre sí. La primera parte desde el interior de la persona es voluntaria y no precisa de un incentivo externo. Este tipo de motivación busca la autorrealización y el desarrollo personal, la sola ejecución de la tarea es la recompensa. Por ejemplo: un hobby, la ayuda comunitaria.

PSICOLOGÍA de la MOTIVACIÓN - ¿Qué influye en nuestro COMPORTAMIENTO y qué NECESITAMOS Realmente?

Ahora bien, la motivación extrínseca proviene desde afuera, y surge cuando se ofrece una recompensa, premio o aprobación por el desempeño de una tarea o actividad. Por ejemplo: trabajar por un sueldo, estudiar para obtener un título y obtener el título en este caso como Técnico en Asistencia Administrativa. Te invitamos a ver el siguiente video y luego a responder individualmente la actividad propuesta.

https://www.youtube.com/watch?v=c5l_23usjQM&ab_channel=RamTalks

Identifica tus motivadores

Motivadores internos o intrínsecos	Motivadores externos o extrínsecos
Amor	Bonificación
Autonomía	Castigo
Curiosidad	Competencia con los demás
Desafío intelectual	Estatus
Destreza	Miedo al castigo
Diversión	Miedo al fracaso
Finalidad	Recompensas
Formación	Reconocimiento
Sentido	Salario
Sentimiento de pertenencia	Seguridad

Ahora, con la ficha que se entrega a continuación identifica tus motivadores, revisa las actividades en las que participas y cuáles te producen una sensación de destreza, autonomía o finalidad. Relaciónalas con tu vida personal y tu futuro como Técnico en Asistencia Administrativa que va a crear una empresa didáctica. Piensa en lo que te motiva. Mejorar tu calidad de vida ¿te motivan las recompensas internas o las externas? ¿Depende de las circunstancias? La próxima semana, reflexiona sobre tus incentivos personales como emprendedor.

Actividad o tarea	Motivadores	Internos o externos
Destreza		
Autonomía		
Finalidad		

Aunque existen muchos factores que intervienen en nuestro éxito, prácticamente todas las personas que consiguen progresar en su vida personal y profesional tienen una gran conciencia de sí mismas. Descubre en esta actividad cómo mejorar el autoconocimiento para poder evolucionar personalmente y en tu carrera.

El valor de conocer tus valores. ¿Alguna vez entraste en un entorno nuevo y enseguida te diste cuenta de que encajabas a la perfección en él? ¿O quizá pensaste que no estaba hecho para ti?, si te parece un lugar adecuado, es probable que sea porque tus valores concuerdan con los del contexto.

Por otra parte, cuando sientes que un lugar no es idóneo para ti, seguramente se produzca un conflicto. Ese lugar de hecho apela a lo que llamamos los antivalores, que son opuestos a tus valores. Tus valores son una parte esencial de tu persona, son como las huellas dactilares psicológicas.

Los valores son creencias acerca del mundo, tus juicios personales sobre lo que es importante en la vida. Determinan cómo interactúas con los demás y cómo te sitúas en cada circunstancia. Conocer tus valores te ayuda a dejar claro lo que es importante para ti, a mejorar el conocimiento que tienes de ti. Todos tenemos valores, algunos que compartimos con los demás y otros que no. Las decisiones que tomas para ser feliz se basan en los valores personales, así que es importante que los conozcas y vivas de manera coherente con ellos, para tener éxito profesional, y para forjar relaciones enriquecedoras, personal y laboralmente. En el fondo, es muy difícil ser feliz si vives de manera contraria a tus valores. ¿Pero cómo de claros tienes tus valores? Si te pregunto cuáles son tus valores, ¿sabrías responder?

Para identificarlos, realiza el siguiente ejercicio. Descarga e imprime la ficha Identifica tus valores y revisa todos los valores posibles que aparecen. Dedicar un tiempo a leerlos y marca los que se relacionen contigo. Es decir, elige los valores que te llamen la atención o te atraigan. Luego, de esa lista que hayas seleccionado, debes destacar los mejores 10. Tomará un tiempo y te resultará incómodo tener que elegir únicamente 10, pero hazlo así. De esos 10, a su vez, elige cinco. Ahora llegaste a los valores más importantes para ti, que te ayudarán a tomar decisiones importantes y sentirte atraído por ciertas situaciones y personas. Dedícale más tiempo, si lo necesitas. También tienes espacio para escribir otros valores que no aparezcan en la lista. El último paso es tener en cuenta los valores adicionales que has agregado y seleccionar los cinco mejores. Después de hacer el ejercicio, escribe tus antivalores. Es decir, los factores completamente opuestos a tus valores esenciales. Si uno de tus valores es la «sinceridad», el valor contrario será la «hipocresía». Piensa en lo que has descubierto sobre tus valores y cómo los vives en tu día a día. ¿Puedes aplicarlos más, en tu futura vida profesional o personal?

Cómo desarrollar el autoconocimiento: Identifica tus valores

Alegría	Creatividad	Implicación	Resultados
Amabilidad	Crecimiento	Iniciativa	Reto
Amistad	Curación	Innovación	Riesgo
Amor	Curiosidad	Integridad	Seguridad
Aprecio	Custodia	Intercambio	Serenidad
Armonía	Dedicación	Justicia	Servicio
Autenticidad	Desarrollo	Lealtad	Significado
Autoestima	Dinero	Libertad	Simplicidad
Autonomía	Diversión	Liderazgo	Singularidad
Balance	Dominio	Mérito	Trabajo en equipo
Belleza	Emoción	Naturaleza	Tradicición
Bondad	Empatía	Neutralidad	Variedad
Calidad	Empresa	Orden	Verdad
Cambio	Entorno	Paciencia	
Cariño	Equidad	Pasión	Otros valores:
Colaboración	Espiritualidad	Paz	
Compasión	Esplendor	Perdón	

Competencia	Estabilidad	Perfección	
Competición	Estatus	Perseverancia	
Comprensión	Ética	Piedad	
Comunicación	Excelencia	Plenitud	
Comunidad	Éxito	Poder	
Conectividad	Fama	Progresismo	Antivalores:
Confianza	Familia	Progreso	
Conocimiento	Fe	Protección	
Consenso	Felicidad	Receptividad	
Contribución	Flexibilidad	Reconocimiento	
Convencimiento	Formación	Refugio	
Cooperación	Fortaleza	Relaciones	
Coraje	Franqueza	Rendimiento	
Corporación	Gratitud	Respeto	
Cortesía	Honestidad	Responsabilidad	

3.3.9.5 Identificar los principales obstáculos y dificultades que se le presentan a un emprendedor, teniendo en cuenta los casos propuestos de emprendimiento por el docente, presente por equipos de trabajo el análisis de los casos trabajados en clase.

3.3.9.6 Reconocer el concepto de ideación teniendo en cuenta metodologías, técnicas y herramientas para identificación de oportunidades de negocio, por equipos de trabajo realice lluvia de ideas como premisa para la creación de la empresa didáctica y socialice en el ambiente de aprendizaje con orientación del docente.

3.3.10 Analizar el derecho individual y colectivo del mundo del trabajo, el enfoque diferencial de la igualdad de género, inclusión social, trabajo infantil, la resolución pacífica de los conflictos y negociación sindical colectiva y la huelga para la sostenibilidad empresarial y programas de desarrollo sostenible.

12. Competencia: 240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos.

la normatividad legal vigente.

3.3.10.1 Reconocer el contexto del conflicto, concepto, historia, contexto social y político, conflicto armado y los elementos que intervienen en cada contexto (Paz, violencia, conflicto, respeto, familia, diálogo, concertación, justicia, equidad, gobierno, sociedad, estado, país, constitución, gobernabilidad, democracia, convivencia, libertad, criticidad, negociación frente al conflicto, reparación, reintegración, derechos humanos, derecho internacional humanitario) teniendo en cuenta el material de apoyo suministrado por el docente para la subactividad y la resolución 53/243 del 6 de octubre de 1999 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la

Realiza en equipo de trabajo no mayor a 5 aprendices, carteles digitales y socialice por medio de exposición cada uno de los elementos que intervienen en cada contexto del conflicto, evidenciando estilos de vida, valores, actitudes, tolerancia y comportamientos, como componentes fundamentales de una cultura de paz en la resolución de conflictos.

3.3.10.2 Reconocer principios y valores universales como componentes de la dignidad humana y su aplicación dentro del entorno empresarial en función de una cultura de paz, teniendo en cuenta el material de apoyo suministrado por el docente y los cinco valores universales la paz, la libertad, el progreso social, la igualdad de derechos y la dignidad humana, enfocados como valores en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), elabore por equipos de trabajo de 4 aprendices un mapa conceptual, para lo cual puede utilizar herramientas tecnológicas. En equipos de trabajo realice un sociodrama donde se reflejen los principios y valores universales dentro de un entorno empresarial en función de una cultura de paz. Entregue video.

14. Competencia: 210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.

3.3.10.3 Determinar las situaciones que repercuten en desarrollo de los procesos sociales y condiciones de igualdad de acuerdo con los derechos humanos y fundamentales del trabajo; observando la imagen denominada **persona y sociedad** entregada en esta actividad y en equipos de trabajo responda las siguientes interrogantes. Al finalizar realice exposición sobre la temática guiada por el Docente.

Ilustración 1. Persona y Sociedad.

- ¿Quiénes son sus protagonistas?
- ¿Qué están diciendo?
- ¿Qué significa para usted “Dios no nos creó pobres, ni esclavos, ¿ni marginados”?
- ¿Qué relación existe entre la frase anterior y el siguiente párrafo del Artículo 13 de la Constitución Política: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”?

e. ¿Qué relación encuentra entre la imagen, la dignidad humana y los derechos humanos y fundamentales del trabajo?

3.3.10.4 Reconocer el concepto de dignidad humana desde su propio valor y del otro relacionado con la convivencia y la resolución de conflictos. De manera individual realice ensayo sobre la temática en que se fundamenta la dignidad del ser humano. Entregar en Word el ensayo el cual no debe superar dos hojas.

3.3.10.5 Interpretar de manera autónoma el derecho del trabajo decente en el marco de los principios constitucionales promulgados por el Estado Colombiano, teniendo en cuenta el análisis del siguiente texto:

El Trabajo Decente, debe cimentarse sobre la oferta real de empleo, suficiencia de puestos de trabajo, garantías de protección laboral, y remuneración justa y equitativa que permita a los trabajadores confiar en sus labores y a los empresarios y Estados aumentar su desarrollo económico y social (Organización Internacional del Trabajo, 2002). Ahora bien “El Estado colombiano plasmó en la carta política de 1991 una serie de principios constitucionales que orientan la protección y la garantía de los derechos de los trabajadores y sus familias. Es así, como desde el

mismo preámbulo se exhorta al Estado a brindar trabajo, justicia e igualdad a sus ciudadanos en el marco de un orden político, económico y social justo. Por su parte, el artículo 25, afirma que “el trabajo es un derecho y una obligación social” con protección en cualquiera de las modalidades en que se ejercite y que este debe ser garantizado en condiciones dignas y justas.” En el mismo sentido, el artículo 53 constitucional impone la observancia de los principios mínimos fundamentales que contendrá el estatuto del trabajo, el cual aún no ha sido expedido; pero que sin embargo por interpretación de la corte constitucional deben ser aplicados a las relaciones de trabajo”. <https://isssl.org/wp-content/uploads/2013/01/Colombia-Guiza.pdf>

1. De acuerdo a lo anterior manere individual realice ensayo y de respuesta a:
¿Todos tenemos igualdad de oportunidades para gozar de un trabajo digno?

¿todos tenemos favorabilidad en la aplicación e interpretación de normas para el trabajador? Entregue en documento en Word.

3.3.11 Apropiar la importancia de la conservación del medio ambiente y su interacción con la seguridad y salud en el trabajo en la empresa didáctica.

13. Competencia: 220601501 - Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Interpretar los problemas ambientales y de SST teniendo en cuenta los planes y programas establecidos por la organización y el entorno social.

3.3.11.1 Interpretar los conceptos y componentes ambientales (aire, agua, suelo flora y Fauna), la normativa del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, la normativa de Sistemas de Gestión Ambiental, objetivo y estructura de los planes y programas de gestión ambiental y de SST, según Ley 100 de 1993, el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, la Resolución 1111 de 2017, La Ley 99 de 1993, ley del Medio Ambiente y el material suministrado por el docente o instructor. En equipos de trabajo realice una presentación del tema asignado, utilizando herramientas ofimáticas, dicha presentación debe contener títulos, palabras clave e imágenes representativas de la normativa. No

debe contener exclusivamente texto. Pueden apoyarse con videos. Socialice a través de exposición, retroalimente y responda dudas o inquietudes de los compañeros.

3.3.11.2 Identificar las problemáticas ambientales actuales, las causas, efectos de la contaminación ambiental, medidas de prevención, control y mitigación, residuos, vertimientos, emisiones, vibraciones, olores y temperatura: conceptos y causas; a partir del análisis del documental “Antes que sea tarde” (Documental completo - Befare the flood) el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY><https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY>.

Teniendo en cuenta el análisis del video; de manera individual elabore un ensayo argumentativo con norma ICONTEC donde explique en qué manera los problemas ambientales implican un riesgo y peligro para el desempeño de las personas en su entorno laboral, las posibles soluciones de las problemáticas ambientales y las dificultades más comunes en las políticas de gobierno, las personas y las empresas para contribuir en la mitigación de dichos problemas.

3.3.11.3 Analizar las problemáticas ambientales y de SST desde el ámbito social y productivo, teniendo en cuenta el siguiente estudio de caso. En equipos de trabajo resuelva los interrogantes planteados y socialice en mesa redonda.

El supermercado “MI BARRIO”, tiene un área de 3000 m² sus propietarios planearon ampliar y realizar un Centro Comercial en una zona boscosa adena que tiene un nacimiento de agua, este centro contará con 10 locales más, un gym y una plazoleta de comidas. La construcción se inició en enero de 2019, mientras el supermercado seguía prestando servicios a la comunidad. Tres meses después Planeación Municipal, detuvo la obra debido a que solicito el permiso ambiental para realizar la construcción y ellos expusieron que no lo requerían, pues consideraban que no necesitaban permiso para construir en terreno que era de su propiedad. Expusieron que lo único que creían que debían solicitar ante la autoridad ambiental era que fueran a recoger el material que habían talado del lote que estaba sin construir hace 25 años, y dichos residuos se interponían para

adelantar la construcción puesto que los tenían amontonados en una pila dentro del área a construir sin ningún tipo de manejo ni señalización.

Usted como funcionario de Planeación Municipal, mencione cuales cree que son los daños ambientales ocasionados por la constructora.

¿Considera justo que planeación municipal haya parado la construcción? ¿Por qué?

Defina qué es medio ambiente, Y de ejemplos de componentes ambientales.

¿Cuáles son los componentes ambientales afectados por la constructora?

¿Qué son aspectos e impactos ambientales?

Dé ejemplos de impactos ambientales ocasionados por la construcción dentro del terreno que estaba como zona boscosa durante 25 años.

¿Debido a la obra que se está realizando, los trabajadores en sus lugares de trabajo pueden presentar alguna enfermedad laboral o un accidente de trabajo? Dé ejemplos.

¿Qué es la normatividad ambiental? ¿Cuáles requisitos normativos cree que se deben de tener en cuenta para realizar una construcción?

16. Competencia: 230101507 - Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Practicar hábitos saludables mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene.

3.3.11.4 Apropiar las características y conceptos de estilos de vida saludable, higiene, nutrición y planes nutricionales según la actividad laboral y el contexto productivo y social; teniendo en cuenta el material proporcionado por el docente o instructor. De manera individual elabore un mapa conceptual y socialice en mesa redonda.

3.3.11.5 Aplicar los fundamentos de estilo de vida saludable, higiene y nutrición dentro del contexto productivo y social, teniendo en cuenta los alimentos saludables, sus características y beneficios para el ser humano; así como cada uno de los alimentos no saludables y que se deben consumir en una menor proporción. En equipos de trabajo y mediante presentación digital elabore una guía de estilo saludable en el ámbito laboral que contenga ilustración gráfica acompañada de la siguiente información:

- ✓ Introducción.
- ✓ Objetivo.
- ✓ Campo de aplicación.
- ✓ Glosario de Términos.
- ✓ Estilos de vida saludable.
- ✓ Estilos de vida no saludable.
- ✓ Alimentación saludable.
- ✓ Enfermedades ocasionadas por malos hábitos alimenticios.
- ✓ Higiene corporal.
- ✓ Higiene en el trabajo.
- ✓ Higiene en los alimentos.
- ✓ Actividad física y sus beneficios.
- ✓ Tipos de ejercicio y pausas activas.
- ✓ Recomendaciones generales para la realización de ejercicios.
- ✓ Referencias bibliográficas en estilo norma ICONTEC.

3.3.12 Reconocer términos, expresiones y vocabulario en inglés que faciliten la interacción conversacional dentro del entorno laboral, social, formativo, integrando las TIC para presentación de su informe.

15. Competencia: 240202501 - Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Comprender información básica oral y escrita en inglés acerca de sí mismo, de las personas y de su contexto inmediato en realidades presentes e historias de vida.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Describir a nivel básico, de forma oral y escrita en inglés personas, situaciones y lugares de acuerdo con sus costumbres y experiencias de vida.

3.3.12.1 Reconocer términos, expresiones y vocabulario en inglés que faciliten la interacción conversacional dentro del entorno laboral, social, formativo y de seguridad y salud en el trabajo. Conforme parejas de trabajo y elabore un listado de palabras que se relacionen con el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo tomando como referente los contenidos expuestos en formación. Consolide el listado de términos e intercambie con otra pareja la información que previamente listaron. Comente frente al grupo la información que su compañero le compartió sobre los términos y expresiones en inglés.

3.3.12.2 Intercambiar información sobre experiencias personales y del entorno laboral con base en la gramática en tiempos presente y pasado simple. Conforme parejas de trabajo y realice un escrito de una presentación básica donde especifique datos de su vida personal y laboral incluyendo hobbies, hábitos de vida, pasatiempos y comparta la información con un compañero. (Trabajo en parejas). Debe tener en cuenta las estructuras gramaticales básicas como el Verbo TO BE, presente simple y pasado simple en inglés. Al finalizar la socialización, comente frente al grupo la información que su compañero le compartió sobre su

vida en inglés. (Desarrollo speaking skills).

3.4 Actividad de transferencia del conocimiento

3.3.4.1 Presentar informe de los análisis realizados a los procesos logísticos establecidos en ambientes reales que permitan la simulación en la empresa didáctica. Entregar en medio digital o manual.

Ambiente Requerido: Aula de clase.

Materiales: herramienta Excel.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencias de Conocimiento		
Evidencias de Desempeño		
Evidencias de Producto:		

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

COMERCIANTE: Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesto personal.

EMPRESA: Entidad económica organizada, formada por personas, capital y trabajo, factores que se reúnen para la producción, transformación, distribución, administración de bienes o para la prestación de un servicio, a través de uno o más establecimientos de comercio, con el ánimo de generar utilidades y distribuirlas entre las personas que la integran.

CULTURA DE PAZ: La cultura de paz es una forma de convivir y de percibir el mundo y las relaciones humanas dentro de un grupo basada en la no violencia y la prevención de los conflictos. Busca comprender las causas de los problemas para solucionarlos mediante el diálogo y la negociación. La cultura de paz promueve valores, actitudes y comportamientos que necesitan ser compartidos y promovidos por una mayoría de las personas de un grupo o sociedad para lograr una convivencia no violenta.

ABASTECIMIENTO: Acción de abastecer, proporcionar o poner al alcance de una persona lo que necesita para su funcionamiento.

ALMACÉN: Local que sirve para depositar o guardar gran cantidad de artículos productos o mercancías.

ALMACENAR. Guardar cosas en un almacén u otro lugar, generalmente en forma ordenada.

BODEGA: Espacio donde se ejecuta la recepción y almacenamiento y movimiento de materiales, materia prima y productos.

CLIENTE: Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa, especialmente la que lo hace regularmente.

UNIDAD DE CARGA: Es el conjunto de productos que se juntan en un mismo embalaje, con la finalidad de llevar a agrupados dependerá de su tamaño y características. El objetivo de la agrupación es reducir el número de movimientos al mínimo que sea posible, porque el manejo de grandes cargas facilita el transporte y el almacenamiento.

CROSS DOCKING es un sistema de distribución en el cual la mercadería recibida por un depósito o centro de distribución no es almacenada, sino preparada inmediatamente para su próximo envío. Es decir, que la mercadería no hace stock ni ningún otro tipo de almacenaje intermedio

DISTRIBUCIÓN: Es aquel conjunto de actividades que se realizan desde que el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que llega al consumidor final.

EL APROVISIONAMIENTO: está vinculado a la disponibilidad de recursos, la logística y la distribución. Un problema en alguna de estas etapas puede dificultar o impedir el aprovisionamiento

EMBALAJE: Caja o cualquier envoltura con que se protege un objeto que se va a transportar. "reciclaje de embalajes; los embalajes más habituales son de cartón o plástico".

EMPAQUE: Es una parte fundamental del producto ya que es una poderosa herramienta de promoción y venta.

EMPRESA: Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de servicios. "una empresa de servicios editoriales; una empresa de muebles.

PALLET: es considerado uno de los Sistemas de Unitarización de Carga más simples y utilizados en la actualidad, ya que permite agrupar bultos de diferente peso, tamaño y dimensión en una unidad homogénea de carga, lo cual se traduce en una reducción de los costos y riesgos asociados a la operación **logística**.

LAYOUT es un término de la lengua inglesa que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE). ... La noción de **layout** suele utilizarse para nombrar al esquema de distribución de los elementos dentro un diseño.

MOVIMIENTO: Se usa comúnmente para referirse al proceso de coordinación y movimiento de recursos - gente, materiales, inventario y equipos- de un lugar a otro su almacenamiento. El término logística se originó en la milicia, para referirse al movimiento de equipos y suministros a las tropas en el campo de batalla.

PICKING: traducido del inglés, sería algo así como: “*recogida, recolección o selección*”. Sabiendo esto nos podemos dar una mejor y clara idea de lo que es. El picking es básicamente la preparación de un pedido y consiste en tener listo, coordinar y recoger el pedido desde, pasillos, estantes, carretillas, palets, tarimas y sistemas informáticos hasta el fin de su destino con el fin de mejorar los tiempos, espacios y eficiencia en la calidad del servicio.

PACKING: “*empaquetar, hacer o armar*” y se trata de todo lo que engloba al producto, empaque, embalaje y envase. Dentro del procedimiento del packing, que tiene mucho que ver con picking, se contemplan las propiedades físicas, así como químicas de los productos. No es lo mismo el proceso de packing de productos perecederos (carne, pollo, pescado) que uno convencional. Además de esto involucra la presentación final del mismo frente al consumidor, así como cadenas de abastecimiento y distribución.

PROCESOS LOGÍSTICOS: Un proceso logístico trata de encontrar la mejor solución para fabricar y distribuir los artículos, considerando cómo el mercado usa estos productos. Como parte de este proceso, una empresa debe siempre considerar la ubicación de un producto y analizar los muchos factores asociados con esa ubicación

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

FISAS, V. Educar para una Cultura de paz. Recuperado de: <http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article1697>

HARGADON, Bernard. Principios de Contabilidad. Editorial Norma. Última edición.

JIMÉNEZ MEJÍA, A., INFANTE ACEVEDO R. y CORTÉS, R. A. “Escuela, memoria y conflicto en Colombia” en “Un ejercicio del estado de arte de la temática”. En: Revista Colombiana de Educación, N.º 62. 2012.

ROMERO SILV. Marco Albero. Tendencias del conflicto Armado e iniciativas de Paz. ESAP, 1998.

VAN GREUNING Hennie. Estándares Internacionales de Información Financiera. Banco Mundial, 2006.

CASTÁN, J.M., CABAÑERO, C.F. y NÚÑEZ, A.: La logística en la empresa: fundamentos y tecnologías de la información y de la comunicación, Madrid: Pirámide, 2003.

FERRÁS, X.: Producción y logística. Guías de gestión de la innovación, Barcelona: CIDEM, 2004.

CHRISTOPHER, M.: Logística y aprovisionamiento, Madrid: Folio, 1994.

HARRISON, A. y VAN HOEK, R.: Logistics and Supply Chain Management, Prentice Hall, 2002.

MAULEÓN, M.: Logística y costos, Madrid: Díaz de Santos, 2006.

PAU, J.: Manual de logística integral, Madrid: Díaz de Santos, 1998.

ROBUSTÉ, F.: Logística del transporte, Barcelona: UPC, 2005.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Daniela Lopez Bolívar Maria Claudia Ortiz Jaramillo	Instructor Sena Instructor Sena	Articulación con la Media.	09 de abril 2023

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)	Maria Claudia Ortiz Jaramillo	Instructor Sena	Articulación con la Media.	14 de diciembre 2023.	Actualización de actividades y orden de competencias de acuerdo a nuevo proyecto 2795799.
Ortiz Jaramillo, M. C. (2023). <i>Guía de aprendizaje: Fase análisis. Técnico en Integración de Operaciones Logísticas</i> (GFPI-F-135 V02). Servicio Nacional de Aprendizaje.					